

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR SUG'URTA KOMPANIYALARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Magistratura va kechki ta'lim fakulteti,
“Investitsiyalarni boshqarish” ta'lim yo'nalishi
magistranti

Karimova Sayyora Abdurashid qizi

Annotatsiya: Rivojlangan mamlakatlardagi sug'urta kompaniyalari investitsiya faoliyati bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu ularning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasini belgilaydi. Kompaniyalar uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirish orqali kelajakdagi majburiyatlarini qoplash uchun zarur bo'lgan likvidlikni ta'minlaydilar. Shu bilan birga, diversifikatsiya yondashuvi risklarni kamaytirish va barqaror daromad olishda muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar (ESG tamoyillari) ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv mezonlariga asoslangan bo'lib, jamiyat va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan. Sug'urta kompaniyalarining investitsiya faoliyati Yevropa Ittifoqida "Solvency II" kabi qat'iy regulyativ talablar bilan tartibga solinadi. Bundan tashqari, aktivlarni boshqarish strategiyalarida passiv boshqaruv, faol boshqaruv va aktiv-majburiyatlarni boshqarish (ALM) usullari qo'llanilib, har bir yondashuv kompaniyaning riskka munosabatiga va bozor sharoitlariga qarab tanlanadi.

Kalit so'zlar: sug'urta kompaniyalari, rivojlangan mamlakatlar, investitsiya faoliyati, uzoq muddatli investitsiyalar, diversifikatsiya, ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar, ESG, Solvency II, aktivlarni boshqarish, ALM.

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular nafaqat sug'urta xizmatlarini ko'rsatadi, balki investitsion faoliyat orqali iqtisodiyotga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta

kompaniyalari yirik institutsional investorlar sifatida iqtisodiy o'sish va barqarorlikka hissa qo'shadi. Ularning investitsion faoliyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu ularning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasini belgilaydi.

Sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyatining asosiy xususiyatlari

Diversifikatsiya. Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta kompaniyalari investitsion portfellarini diversifikatsiya qilishga katta e'tibor qaratadi. Bu yondashuv risklarni kamaytirish va daromadlarni barqarorlashtirishga yordam beradi. Masalan, kompaniyalar aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk va boshqa moliyaviy instrumentlarga sarmoya kiritadilar. Diversifikatsiya orqali ular turli bozor sharoitlarida ham barqaror daromad olishni maqsad qiladilar.

Sug'urta kompaniyalari investitsion portfellarini diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirish va daromadlarni barqarorlashtirishga intiladilar. Diversifikatsiya — bu investitsiyalarni turli aktivlar, sohalar va geografik hududlar bo'yicha taqsimlash jarayoni bo'lib, u umumiy portfelning barqarorligini oshiradi.

Diversifikatsiyaning asosiy yo'nalishlari:

Aktivlar sinflari bo'yicha diversifikatsiya: Sug'urta kompaniyalari aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk va naqd pul kabi turli aktivlar sinflariga sarmoya kiritadilar. Bu yondashuv turli bozor sharoitlarida portfelning barqarorligini ta'minlaydi. Masalan, aksiyalar bozoridagi pasayish obligatsiyalar yoki ko'chmas mulkdagi o'sish bilan qoplanishi mumkin¹.

Sohalar bo'yicha diversifikatsiya: Investitsiyalarni turli iqtisodiy sohalar bo'yicha taqsimlash orqali kompaniyalar bir sohadagi salbiy o'zgarishlarning

¹ Batafsil ma'lumot uchun qarang: Диверсификация инвестиционного портфеля // [Диверсификация инвестиционного портфеля](#)

umumiy portfelga ta'sirini kamaytiradilar. Masalan, texnologiya, sog'liqni saqlash, moliya va energetika sohalariga sarmoya kiritish orqali risklar tarqatiladi².

Geografik diversifikatsiya: Sug'urta kompaniyalari investitsiyalarini turli mamlakatlar va mintaqalar bo'yicha taqsimlash orqali siyosiy va iqtisodiy risklarni kamaytiradilar. Bu yondashuv bir mamlakatdagi iqtisodiy inqirozning umumiy portfelga ta'sirini cheklaydi³.

Diversifikatsiyaning afzalliklari:

- Risklarni kamaytirish: Turli aktivlar va sohalarga sarmoya kiritish orqali bir investitsiyaning muvaffaqiyatsizligi umumiy portfelga salbiy ta'sirini kamaytiradi.
- Daromadlarni barqarorlashtirish: Bozor sharoitlaridagi o'zgarishlar turli aktivlarga turlicha ta'sir qiladi, bu esa umumiy portfelning barqaror daromadini ta'minlaydi.
- Bozor imkoniyatlaridan foydalanish: Turli soha va mintaqalarga sarmoya kiritish orqali sug'urta kompaniyalari global bozor imkoniyatlaridan foydalana oladilar.

Diversifikatsiyaning cheklovlari:

- Murakkablik: Turli aktivlar va bozorlarni boshqarish ko'proq resurslar va tajriba talab qiladi.
- Boshqaruv xarajatlari: Diversifikatsiyalangan portfelni boshqarish xarajatlari yuqori bo'lishi mumkin.
- Daromadning pasayishi: Ba'zi hollarda diversifikatsiya yuqori daromad olish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

Umuman olganda, diversifikatsiya sug'urta kompaniyalarining investitsion strategiyasining asosiy elementi bo'lib, u risklarni boshqarish va barqaror daromad olishda muhim rol o'ynaydi.

Uzoq muddatli investitsiyalar. Sug'urta kompaniyalari uzoq muddatli majburiyatlarga ega bo'lgani uchun, ular investitsiyalarini ham uzoq muddatli

² Афанасьева Юлия аналитик ГК "ФИНАМ". Правила диверсификации портфеля с разбивкой по секторам // Правила диверсификации портфеля с разбивкой по секторам — Финансовый журнал — Финам.Ру

³ Batafsil ma'lumot uchun qarang: Диверсификация портфеля по странам // Диверсификация портфеля по странам

aktivlarga yoʻnaltiradilar. Bu, ayniqsa, hayot sugʻurtasi kompaniyalariga xos boʻlib, ular pensiya va boshqa uzoq muddatli toʻlovlarni amalga oshiradi. Uzoq muddatli investitsiyalar orqali kompaniyalar kelajakdagi majburiyatlarini qoplash uchun zarur boʻlgan likvidlikni taʼminlaydi.

Sugʻurta kompaniyalari uzoq muddatli majburiyatlarini bajarish uchun investitsiyalarini uzoq muddatli aktivlarga yoʻnaltiradilar. Bu yondashuv kelajakdagi toʻlovlarni qoplash uchun zarur boʻlgan likvidlikni taʼminlaydi.

Uzoq muddatli investitsiyalarning asosiy yoʻnalishlari:

1. Davlat obligatsiyalari: Sugʻurta kompaniyalari davlat obligatsiyalariga sarmoya kiritib, barqaror daromad manbaini taʼminlaydilar. Masalan, AQShda sugʻurta kompaniyalari davlat obligatsiyalarining yirik egalari hisoblanadi, bu esa davlatning moliyaviy barqarorligini taʼminlashga yordam beradi.
2. Korporativ obligatsiyalar: Yirik korporatsiyalarning obligatsiyalariga sarmoya kiritish orqali sugʻurta kompaniyalari yuqori daromad olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Biroq, bu investitsiyalar korporatsiyalarning kredit reytingiga bogʻliq boʻladi.
3. Koʻchmas mulk: Koʻchmas mulkka sarmoya kiritish uzoq muddatli barqaror daromad manbai boʻlib xizmat qiladi. Masalan, tijorat koʻchmas mulkiga investitsiya qilish orqali sugʻurta kompaniyalari ijara toʻlovlaridan daromad oladilar.

Uzoq muddatli investitsiyalarning afzalliklari:

- Barqaror daromad: Uzoq muddatli investitsiyalar sugʻurta kompaniyalariga barqaror daromad manbaini taʼminlaydi, bu esa ularning moliyaviy barqarorligini oshiradi.
- Risklarni kamaytirish: Uzoq muddatli investitsiyalar qisqa muddatli bozor oʻzgarishlaridan kamroq taʼsirlanadi, bu esa risklarni kamaytiradi.

Uzoq muddatli investitsiyalarning cheklovlari:

- Likvidlikning pastligi: Uzoq muddatli investitsiyalar odatda past likvidlikka ega boʻladi, bu esa zarur boʻlganda aktivlarni tezda naqdlashtirishni qiyinlashtiradi.

- Bozor o'zgarishlariga sezgirlik: Uzoq muddatli investitsiyalar bozor sharoitlaridagi uzoq muddatli o'zgarishlarga sezgir bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, uzoq muddatli investitsiyalar sug'urta kompaniyalarining investitsion strategiyasining muhim qismi bo'lib, ular kelajakdagi majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo'lgan likvidlikni ta'minlaydi.

Regulyativ talablar. Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyati qat'iy regulyativ talablar bilan cheklangan. Bu talablar kompaniyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va sug'urta qildiruvchilarning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Masalan, Yevropa Ittifoqida "Solvency II" direktivasi sug'urta kompaniyalarining kapital talablarini va investitsiya siyosatini tartibga soladi. Bu regulyativ talablar kompaniyalarning ortiqcha risklarni olishini cheklaydi va ularning barqarorligini oshiradi.

Yevropa Ittifoqida "Solvency II" direktivasi sug'urta kompaniyalarining kapital talablarini va investitsiya siyosatini tartibga soladi. Ushbu direktiva 2016-yil 1-yanvardan kuchga kirgan bo'lib, sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini oshirishga qaratilgan. "Solvency II" uchta ustunga asoslanadi⁴:

1. Kapital talablari: Sug'urta kompaniyalari o'z majburiyatlarini bajarish uchun yetarli kapitalga ega bo'lishi kerak. Bu talablar kompaniyaning risk profili va faoliyatiga bog'liq ravishda belgilanadi.
2. Risklarni boshqarish va nazorat: Kompaniyalar samarali risklarni boshqarish tizimiga ega bo'lishi va ichki nazorat mexanizmlarini joriy etishi lozim.
3. Bozor intizomi: Kompaniyalar o'z moliyaviy holati va risklari haqida ochiq ma'lumot berishi kerak, bu esa bozor ishtirokchilariga kompaniyaning barqarorligini baholash imkonini beradi.

AQShda sug'urta kompaniyalari Milliy Sug'urta Komissarlari Assotsiatsiyasi (NAIC) tomonidan ishlab chiqilgan qoidalar va standartlarga rioya qiladi. NAIC

⁴ Olimova M. "Sug'urta faoliyatini tartibga solishga oid Solvency II xalqaro standarti va uni O'zbekiston sug'urta faoliyatiga tatbiq etish yo'nalishlari" maqolasi "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami.

sugʻurta kompaniyalarining investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi model qonunlar va qoidalarni ishlab chiqadi. Masalan, NAICning "Model Investment Law" qoidasi sugʻurta kompaniyalarining investitsiya portfellarini diversifikatsiya qilish va risklarni boshqarish talablarini belgilaydi⁵.

Yaponiyada sugʻurta kompaniyalari Moliya Xizmatlari Agentligi (FSA) tomonidan tartibga solinadi. FSA sugʻurta kompaniyalarining investitsiya faoliyatiga doir qoidalar va koʻrsatmalarni belgilaydi. Masalan, FSA sugʻurta kompaniyalarining yuqori riskli aktivlarga sarmoya kiritishini cheklaydi va kapital yetarliligini taʼminlash uchun talablar qoʻyadi.

Regulyativ talablarning ahamiyati

Regulyativ talablar sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini taʼminlash va sugʻurta qildiruvchilarning manfaatlarini himoya qilishda muhim rol oʻynaydi. Ushbu talablar kompaniyalarning ortiqcha risklarni olishini cheklaydi va ularning barqarorligini oshiradi.

Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar. Soʻnggi yillarda sugʻurta kompaniyalari ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarga (ESG – ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) katta e'tibor qaratmoqda. Bu yondashuv nafaqat ijtimoiy va ekologik masalalarni hal qilishga yordam beradi, balki uzoq muddatli barqaror daromadlarni taʼminlaydi. Masalan, koʻplab kompaniyalar yashil obligatsiyalar va barqaror rivojlanish loyihalariga sarmoya kiritmoqda.

Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarning asosiy yoʻnalishlari:

1. Yashil obligatsiyalar: Sugʻurta kompaniyalari ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun chiqarilgan yashil obligatsiyalarga sarmoya kiritadilar. Bu obligatsiyalar atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni qoʻllab-

⁵ Oʻtashev J. "Sugʻurta kompaniyalari investitsiya faoliyatini takomillashtirish" maqolasi. // [Sugʻurta kompaniyalari investitsiya faoliyatini takomillashtirish | MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT JURNALI](https://academicsresearch.ru/index.php/rnsrij/index)

quvvatlashga qaratilgan. Masalan, 2020-yilda global yashil obligatsiyalar bozori hajmi 1 trillion AQSh dollaridan oshdi⁶.

2. Barqaror rivojlanish loyihalari: Sugʻurta kompaniyalari ijtimoiy infratuzilma, ta'lim va sogʻliqni saqlash kabi sohalardagi loyihalarga sarmoya kiritib, jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qoʻshadilar. Masalan, Gross Insurance kompaniyasi ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli biznes boʻlgani holda turli xayriya tashkilotlariga muntazam ravishda homiylik yordamini koʻrsatib kelmoqda.

3. ESG mezonlariga asoslangan investitsiyalar: Sugʻurta kompaniyalari investitsiya qarorlarini qabul qilishda ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv mezonlarini hisobga oladilar. Bu yondashuv uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Masalan, BMT Taraqqiyot Dasturi Oʻzbekistonda sugʻurta sektorini rivojlantirishga koʻmaklashmoqda.

Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarning afzalliklari:

- Reputatsiyani oshirish: Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar sugʻurta kompaniyalarining ijobiy imijini shakllantiradi va mijozlar ishonchini oshiradi.
- Risklarni kamaytirish: ESG mezonlariga rioya qiluvchi kompaniyalar odatda barqaror va kam riskli boʻladi, bu esa investitsiya portfelining xavfsizligini ta'minlaydi.
- Uzoq muddatli daromad: Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar uzoq muddatda barqaror daromad manbai boʻlib xizmat qiladi.

Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarning cheklovlari:

- Likvidlikning pastligi: Ba'zi ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar past likvidlikka ega boʻlishi mumkin, bu esa aktivlarni tezda naqdashtirishni qiyinlashtiradi.
- Daromadning pasayishi: Ba'zi hollarda ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar an'anaviy investitsiyalarga nisbatan pastroq daromad keltirishi mumkin.

⁶ Batafsil ma'lumot uchun qarang: BMT Taraqqiyot Dasturi tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sugʻurta bozorini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan "Oʻzbekistonda inklyuziv sugʻurta va xatarlarini moliyalashtirishni rivojlantirish diagnostikasi natijalari" 2021-yil // [BMT Taraqqiyot Dasturi Oʻzbekistonda sugʻurta sektorini rivojlantirishga koʻmaklashmoqda | United Nations Development Programme](https://www.un.org/development/desa/pubs/2021/04/2021-yil-o-zbekistonda-sug-urta-sektorini-rivojlantirishga-ko-maklashmoqda-united-nations-development-programme)

Umuman olganda, ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar sug'urta kompaniyalarining investitsion strategiyasining muhim qismi bo'lib, ular nafaqat moliyaviy daromad olish, balki jamiyat va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan.

Aktivlarni boshqarish strategiyalari. Sug'urta kompaniyalari investitsion portfellarini boshqarishda turli strategiyalardan foydalanadilar. Ba'zi kompaniyalar passiv boshqaruvni tanlab, indeks fondlariga sarmoya kiritadi, boshqalari esa faol boshqaruv orqali bozor imkoniyatlaridan foydalanishga harakat qiladi. Bu strategiyalar kompaniyaning riskga bo'lgan munosabati va bozor sharoitlariga bog'liq.

Sug'urta kompaniyalari yirik investorlar sifatida iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular infratuzilma loyihalari, davlat obligatsiyalari va korporativ qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritib, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, AQShda sug'urta kompaniyalari davlat obligatsiyalarining yirik egalari hisoblanadi, bu esa davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Asosiy aktivlarni boshqarish strategiyalari:

1. Passiv boshqaruv: Passiv boshqaruv strategiyasida sug'urta kompaniyalari bozor indekslarini kuzatib boruvchi investitsiya vositalariga sarmoya kiritadilar. Bu yondashuvda maqsad bozorning umumiy rentabelligini ta'minlashdir. Passiv boshqaruv xarajatlari nisbatan past bo'lib, uzoq muddatda barqaror daromad olish imkonini beradi. Masalan, S&P 500 indeksiga bog'langan fondlarga sarmoya kiritish passiv boshqaruvning misoli bo'lishi mumkin.
2. Faol boshqaruv: Faol boshqaruv strategiyasida kompaniyalar bozor imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida aktivlarni faol ravishda sotib olish va sotish bilan shug'ullanadilar. Bu yondashuv yuqori daromad olishni maqsad qiladi, biroq risk darajasi ham yuqori bo'lishi mumkin. Faol boshqaruv ko'proq resurslar va tajriba talab qiladi.

3. Aktiv-majburiyatlarni boshqarish (ALM): ALM strategiyasi sug'urta kompaniyalarining aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Bu yondashuvda aktivlarning likvidligi va muddatlari majburiyatlarning muddatlari va likvidligiga mos kelishi kerak. ALM strategiyasi kompaniyaning to'lov qobiliyatini oshiradi va likvidlik risklarini kamaytiradi.
4. Barqaror investitsiyalar: Sug'urta kompaniyalari ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar (ESG) tamoyillariga asoslangan strategiyalarni qo'llaydilar. Bu yondashuvda ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv mezonlariga mos keluvchi aktivlarga sarmoya kiritiladi. Barqaror investitsiyalar uzoq muddatda barqaror daromad olish va risklarni kamaytirishga yordam beradi.

Aktivlarni boshqarish strategiyalarining afzalliklari:

- Risklarni boshqarish: Turli strategiyalar orqali kompaniyalar investitsion risklarni samarali boshqaradilar.
- Daromadlarni optimallashtirish: Bozor sharoitlariga mos strategiyalarni tanlash orqali daromadlarni oshirish mumkin.
- Likvidlikni ta'minlash: Aktivlar va majburiyatlar o'rtasidagi muvozanat likvidlikni ta'minlaydi va to'lov qobiliyatini oshiradi.

Aktivlarni boshqarish strategiyalarining cheklovlari:

- Murakkablik: Ba'zi strategiyalar murakkab bo'lib, ko'proq resurslar va tajriba talab qiladi.
- Xarajatlar: Faol boshqaruv strategiyalari yuqori xarajatlarga ega bo'lishi mumkin.
- Bozor risklari: Bozor sharoitlaridagi o'zgarishlar strategiyalarning samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin.

Umuman olganda, sug'urta kompaniyalari aktivlarni boshqarishda turli strategiyalardan foydalanib, risklarni boshqarish, daromadlarni optimallashtirish va likvidlikni ta'minlashga intiladilar.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, rivojlangan mamlakatlarda sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyati diversifikatsiya, uzoq muddatli

yondashuv, qat'iy regulyativ talablar va ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar kabi xususiyatlarga ega. Bu omillar kompaniyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Афанасьева Юлия аналитик ГК "ФИНАМ". Правила диверсификации портфеля с разбивкой по секторам // Правила диверсификации портфеля с разбивкой по секторам — Финансовый журнал — Финам.Ру
2. Olimova M. "Sug'urta faoliyatini tartibga solishga oid Solvency II xalqaro standarti va uni O'zbekiston sug'urta faoliyatiga tatbiq etish yo'nalishlari" maqolasi "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami.
3. "Sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish yo'llari" maqolasi. Educational Research in Universal Sciences, 2024.
4. O'tashev J."Sug'urta kompaniyalari investitsiya faoliyatini takomillashtirish" maqolasi. // Sug'urta kompaniyalari investitsiya faoliyatini takomillashtirish | MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT JURNALI
5. BMT Taraqqiyot Dasturi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan "O'zbekistonda inklyuziv sug'urta va xatarlarini moliyalashtirishni rivojlantirish diagnostikasi natijalari" 2021-yil // BMT Taraqqiyot Dasturi O'zbekistonda sug'urta sektorini rivojlantirishga ko'maklashmoqda | United Nations Development Programme